

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2025

AFG‘ONISTON VA ERON O‘RTASIDA HILMAND DARYOSI SUVIDAN FOYDALANISHDAGI HAMKORLIK

Choriyor Jamol o‘g‘li Orzimurodov

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti

magistranti

Toshkent – O‘zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada Hilmand daryosining mintaqaviy geosiyosiy muvozanatni saqlashdagi ahamiyati, Afg‘oniston va Eron o‘rtasidagi suv bilan bog‘liq muammolar, suv resurslaridan foydalanishdagi tushunmovchiliklar sababli ikki davlat o‘rtasida kelib chiqayotgan nizolar, mavjud muammolarning sabablari va oqibatlari, ularning xavfsizlikka ta’siri, Helmand daryosining bugungi kundagi holati va Afg‘oniston va Eron o‘rtasidagi suv bilan bog‘liq muammolarning yechimlari kabi masalalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: “Hilmand daryosi bo‘yicha Eron-Afg‘oniston suv shartnomasi”, Hilmand daryosi, transchegaraviy daryolar, gidrosiyosat, Tolibon, muzlatilgan muammo, Harirud daryosi.

COOPERATION BETWEEN AFGHANISTAN AND IRAN IN THE USE OF THE HELMAND RIVER

Chariyor Jamol ugli Orzimurodov

Master's student at the

University of World Economy and Diplomacy

Tashkent – Uzbekistan

Annotation. This article examines the critical role of the Helmand River in sustaining regional geopolitical stability, particularly between Afghanistan and Iran. It highlights the persistent water disputes arising from competing demands, mismanagement, and differing interpretations of water-sharing agreements. The study explores the root causes of these conflicts, including climate change, population growth, and infrastructural developments such as dams, which have exacerbated tensions. The article further analyzes the consequences of these disputes, emphasizing their impact on regional security, agricultural livelihoods, and diplomatic relations. It assesses the current state of the Helmand River, noting

declining water levels and increasing salinity, which threaten both ecosystems and human settlements in the region.

Keywords: “Iran-Afghanistan Water Treaty on the Helmand River”, Helmand River, transboundary rivers, hydropolitics, Taliban, frozen issue, Harirud River.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АФГАНИСТАНОМ И ИРАНОМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКИ ГИЛЬМАНД

Чариёр Джамол углы Орзимуродов

Магистрант

Университета мировой экономики и дипломатии

Ташкент – Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются важность реки Гильменд в поддержании регионального геополитического баланса, водные проблемы между Афганистаном и Ираном, конфликты между двумя государствами из-за недопонимания в использовании водных ресурсов, причины и последствия существующих проблем, их влияние на безопасность, текущее состояние реки Гильменд и пути решения водных проблем между Афганистаном и Ираном. Слово идет.

Ключевые слова: «Ирано-афганский договор о воде по реке Гильменд», река Гильменд, трансграничные реки, гидрополитика, Талибан, замерзшая проблема, река Герируд.

KIRISH

Eron va Afgʻoniston oʻrtasidagi suv muammolari turli tarixiy bosqichlarda ikki davlat oʻrtasidagi chegarani belgilash natijasidir. Oʻtgan 150 yil ichida Eron va Afgʻoniston oʻrtasida chegara daryolari suvidan foydalanish boʻyicha toʻrtta shartnoma imzolangan, biroq ular hech qachon toʻliq amalga oshirilmagan.

Natijada tomonlar bir-birlarini oʻz majburiyatlarini bajarmaslikda ayblashdi. Bir qator obyektiv va subyektiv omillar tufayli bugungi kunda suv muammosining hal etilmagani Eron va Afgʻoniston oʻrtasida ishonchsizlik muhitini yuzaga keltirdi

va bu uzoq muddatli hamkorlikka qaratilgan dasturlarni ishlab chiqishga to‘sqinlik qilmoqda.

Suv resurslari masalasi Eron va Afg‘oniston uchun juda nozik masala. O‘nlab yillar davomida ekologik, qishloq xo‘jaligi, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, siyosiy va harbiy omillarning paydo bo‘lishi vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Har bir tomon Helmand chegara daryosi suvlaridan foydalanish huquqini himoya qilish uchun ishonchli dalillarni taqdim etadi. Biroq, 1973-yilda imzolangan va hozirda amalda bo‘lgan yagona shartnoma, yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda, yuzaga kelgan muammolarni hal qila olmaydi. Global isish, aholi sonining o‘sishi va oziq-ovqatga talab ortib borayotgan sharoitda tomonlar amaldagi kelishuvni uzaytirish yoki yangisini imzolash bo‘yicha konsensusga erisha olmaydi.

Eron va afg‘on mualliflarining maqolalarida, asosan, suv muammosi bo‘yicha ushbu davlatning rasmiy yondashuvlarini oqlashga urinishni ko‘rish mumkin. Ushbu masala bo‘yicha mavjud manbalar orasida Eron tashqi ishlar vazirining sobiq o‘rinbosari Abbas Arag‘chi tomonidan “suv diplomatiyasi” bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar mavjud, ularda muammolarni muhokama qilishdan tashqari, yechimlar taklif etiladi.

XVII – XX asrlarda, ya’ni 1919-yilda Afg‘oniston mustaqilligini e’lon qilishidan avval, Eron va Afg‘oniston hukmron sulolalari o‘rtasidagi to‘qnashuvlar natijasida Eron va Afg‘oniston chegaralari bir necha bor o‘zgargan. Zamonaviy Eron va Afg‘onistonning chegaralari nihoyat 1857-yilda imzolangan Parij shartnomasiga binoan Eron va Buyuk Britaniya o‘rtasida amalga oshirildi.

Hindiston mustamlaka qilinganidan keyin Eron va Afg‘oniston hududlari Rossiyaning oldinga siljishining oldini olish nuqtai nazaridan Buyuk Britaniya uchun juda muhim rol o‘ynay boshladi. Buyuk Britaniya va Rossiya geosiyosiy manfaatlardan kelib chiqib, 1907-yilda Eron va Afg‘oniston hududlarini ta’sir zonalariga bo‘lishdi, bu esa amalda bu mamlakatlarni suverenitetdan mahrum qildi.

¹ Eskandari 2021: Available at: <https://psri.ir/?id=s0c60d8p>, accessed February 16, 2022.

Bunday vaziyatda Eron va Afg‘oniston o‘rtasidagi chegara mojarolarini hal qilish uchinchi tomon, ya'ni Buyuk Britaniya, Turkiya va AQSh ixtiyorida qoldi. Yuqorida tilga olingan davlatlar Eron va Afg‘oniston o‘rtasidagi chegarani chizishda o‘z manfaatlarini hisobga olganliklari sababli tomonlar o‘rtasida demarkatsiya o‘tkazilganligi sababli chegaradagi Hilmand daryosidan (Eron manbalarida “Girmand”) suvdan foydalanish masalasiga Eron va Afg‘onistonni qanoatlantiradigan yechim topib bo‘lmadi.

Eron va Afg‘oniston Hilmand daryosi bo‘yicha kelishmovchilikda nafaqat huquqiy masalalarga tegishli. Muammoning yechimiga geosiyosiy, iqtisodiy, ekologik, tarixiy, gumanitar va sivilizatsiya omillari ham ta’sir ko‘rsatadi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada Hilmand daryosining mintaqaviy xavfsizlikdagi o‘rni, xususan Afg‘oniston va Eron o‘rtasidagi tinchlikni saqlashdagi ahamiyati tahlil qilindi.

ASOSIY QISM

Hilmand daryosi havzasi Afg‘oniston hududining taxminan **45 foizini** qamrab oluvchi ulkan hudud bo‘lib, mamlakat suv resurslarining qariyb **10 foizini** tashkil qiladi. Uning asosiy daryosi Hilmand (Eronda Hirmand daryosi deb ham ataladi) Afg‘onistonning Hindukush tog‘laridan boshlanib, Vardak, Bamyan, Daikundi va Uruzgon viloyatlari orqali **1150 km uzunlikka cho‘ziladi** va Eron bilan chegaradosh Hilmand va Nimruz viloyatlarini qamrab oluvchi Dasht-e Margo cho‘l hududiga yetib boradi. Uning janubiy irmog‘i-Arg‘andab daryosi Paktiya viloyatining sharqiy tog‘laridan boshlanadi va Hilmand viloyatida asosiy daryoga quyiladi. Uning shimoli-g‘arbiy Xash-Rud, Farah-Rud va Xorut-Rud irmoqlari G‘o‘r va Farah viloyatlaridan boshlanadi va asosiy daryoga qo‘shiladi. Daryoning quyi oqimida Hilmand daryosi Eron-Afg‘oniston chegarasini kesib o‘tadi va Eronning Sistan va Balujiston viloyatini hamda Afg‘onistonning Nimruz, Farah va Hilmand viloyatlarining bir qismini qamrab olgan Xomun botqoqliklariga quyiladi.

“Hilmand daryosi bo‘yicha Eron-Afg‘oniston suv shartnomasi” 1973-yil 13-martda Afg‘onistonning o‘sha paytdagi Bosh vaziri Muhammad Muso Shafiq va Eron Bosh vaziri Amir Abbos Hoveyda tomonidan imzolangan. Mazkur shartnoma Eronga o‘z ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan suv miqdorini ajratish kafolatini bergan holda daryo va uning suvidan foydalanishda barcha huquqlarni Afg‘onistonga topshirgan.

Xususan, shartnomaning I moddasi “C” bandida “oddiy suv yili” (1-oktyabrdan keyingi yil sentyabr oyining oxirigacha Dehravud gidrometrik stansiyasida hisoblangan daryo suvining umumiy hajmi 5661,71 million kubometrni tashkil etgan yil) da Afg‘oniston tomonidan Eronga o‘rtacha sekundiga 22 kubometr va yana “yaxshi niyat va birodarlik munosabatlari” uchun sekundiga qo‘shimcha 4 kubometr suv yetkazib berishi belgilangan. Bu yiliga taxminan 820-850 million kubometr yoki butun daryo havzasida bo‘lgan 9,552 mlrd kubometr o‘rtacha yer usti suvining 8,5% yoki Dehravud stansiyasida o‘lchangan 5661,71 million kubometr suvning 14% ni tashkil qiladi².

Shuningdek, shartnomaning V moddasi “B” bandida Afg‘onistonga I moddaga ko‘ra Eronga ajratiluvchi suv miqdoriga daxl qilmagan holda Hilmand daryosi suvidan foydalanishda deyarli to‘liq erkinlik beriladi. Bunda suv omborlari va gidroenergetika inshootlarini qurish ham nazarda tutilgan. Shu bilan birga, bitimda ikki davlat o‘rtasida har bir davlat tomonidan kelishuv talablariga rioya etilishini ta’minlash maqsadida har yili tekshiruvlar o‘tkazish uchun qo‘shma komissiya tuzish nazarda tutilgan³.

Ammo iqlim o‘zgarishi, daryo suvini boshqarishning yomon sxemalari bilan rejalashtirilgan yangi ishlanmalar, ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalarning o‘zgarishi va so‘nggi yillarda har ikkala davlat hududida atrof-muhit degradatsiyasining

² John W. Whitney, “Geology, Water, and Wind in the Lower Helmand Basin, Southern Afghanistan,” Scientific Investigations Report 2006-5182, US Geological Survey, US Department of the Interior, 2006, http://pubs.usgs.gov/sir/2006/5182/pdf/SIR06-5182_508.pdf.

³ The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty, http://internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_Riv-er_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.pdf.

kuchayishi kabi muammolar bugungi kunda 1973-yilgi Shartnomaga muvofiq Hilmand daryosi kabi transchegaraviy suvlaridan birgalikda foydalanish jarayonini murakkablashtirmoqda.

Hilmand daryosi suvidan birgalikda foydalanish jarayonidagi asosiy muammolardan biri bu Afg‘oniston va Eronning Hilmand shartnomasini turlicha va asosan o‘zaro ziddiyatli tarzda talqin qilishlari hamda mazkur holatning bugungi kunga qadar muzokaralar yoki arbitraj yo‘li bilan hal qilinmasdan qolayotganligidir.

Xususan, Eron da’volariga ko‘ra, bugungi kunda shartnomaga asosan 22+4 m³/s hajmida ajratilayotgan suv miqdori faqatgina maishiy va qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u Hamun ko‘l-botqoqlik hududi va uning bioxilma-xilligini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan “tabiat ulushi”ni o‘z ichiga olmaydi.

Ma’lumot uchun: Eronning Siston va Balujiston viloyatida joylashgan 60 ming gektarga yaqin kattalikdagi Hamun suv-botqoqligi “xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan suv-botqoq yerlari to‘g‘risida”gi Ramsar konvensiyasiga (1971) ko‘ra, Ramsar hududi ro‘yxatiga kiritilgan va 2016-yilda YUNESKOning “biosfera qo‘riqxonasi” hududi sifatida e’tirof etilgan.

1990-yillarning boshida boshlangan va so‘nggi yillarda kuchayib borayotgan Hamun suv-botqoq yerlarining bosqichma-bosqich qurib borishi Siston mintaqasi ekotizimida salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlariga ko‘ra, Hilmand daryosining yuqori oqimi havzasida so‘nggi 33 yil ichida yog‘ingarchilik kamaymagan va qurg‘oqchilikka aynan “Tolibon” tomonidan 1973-yilgi shartnoma shartlari to‘liq bajarilmayotganligi sabab bo‘lgan⁴.

“Tolibon” da’volariga ko‘ra, 1973-yilgi shartnomada daryo suvining oylik taqsimot jadvali kelishilgan bo‘lib, eng yuqori suv hajmi qishga, (dekabrdan

⁴ United Nations Development Programme I. R. Iran, “Restoration and Sustainable Use of the Shared Sistan Basin: A Baseline Situation Analysis,” February 2005, <http://www.undp.org/content/dam/iran/docs/News/2014/March%202014/>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15732487

martgacha) qishloq xo‘jaligida suvga talab eng kam bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi (530 mln m³ni yoki ajratilgan yillik suvning 66 foizini tashkil etadi). Oddiy suv yilida bu Hamun botqoqliklarini to‘ldirish, ularning suv sathini va suv darajasini saqlab qolish uchun yetarli hisoblanadi.

Oy	22 m ³ /s ga asoslangan o‘rtacha ulush	4 m ³ /s ga asoslangan o‘rtacha ulush	Jami ulush miqdori
Oktyabr	4.23	0.77	5
Noyabr	10.75	1.97	12.72
Dekabr	19.48	3.56	23.04
Yanvar	29.35	5.32	34.67
Fevral	66.12	12.04	78.16
Mart	61,90	11.23	73.12
Aprel	26.30	4.81	31.11
May	7.64	1.39	9.03
Iyun	16.71	3.02	19.73
Iyul	11.61	2.11	13.72
Avgust	7.93	1.44	9.37
Sentyabr	1.93	0,34	2.32

Hilmand daryosida oddiy va me'yordan yuqori suv zaxiralari mavjud bo‘lgan sharoitlarda Eronning oylar bo‘yicha suv ulushi.

Biroq, Eron qish oylarida o‘z hududiga kiradigan suvni Siston va Balujiston viloyatida qishloq xo‘jaligi va ichimlik suvi sifatida foydalanish uchun umumiy hajmi 1460 mln m³ni tashkil etuvchi to‘rtta Chah Nima suv omborlariga yo‘naltirmoqda. Keyinchalik bu suvning bir qismi (yiliga 26 mln m³) quvur orqali Zahedan shahriga uzatilmogda. Bu esa “**tabiat ulushi**”ning boshqa maqsadlarda foydalanilishi va Hamun ko‘l-botqoqlik hududining cho‘llanishiga asosiy sabab bo‘lmoqda⁵.

⁵ Hussein Sirat, “Ghani: We Will Build 21 Dams in Afghanistan,” Deutsche Welle, 2016, <http://goo.gl/u6epQU>.
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15732487

Mazkur masala yuzasidan 2022-yil iyun oyida Eron va “Tolibon” vakillari o‘rtasida 25-Qo‘shma Komissarlar uchrashuvi o‘tkazilgan. Ammo, uchrashuv yakunida “Tolibon” ikkala tomon ham shartnomani bajarishga rozi bo‘lganligini va Eronning suv huquqlari bajarilishini ta’kidlagan bo‘lsa, Eron esa Afg‘onistonni shartnomaga amal qilmaslikda aybladi. Eron vakillarining ta’kidlashicha, ular 2023-yilda kutilgan 820 mln m³ suvdan bor-yo‘g‘i 4 mln m³ suv olgan, Homun suv-botqoq yerlarining suvga bo‘lgan talabi esa Afg‘oniston tomonidan qondirilmagan⁶.

Shuningdek, Eron da’volariga ko‘ra 1973-yilda imzolangan shartnoma bugungi kun talablariga to‘g‘ri kelmaydi va uni “inson” omilini hamda xalqaro huquq me’yorlarini hisobga olgan holda qayta ko‘rib chiqish kerak.

Xususan, Hilmand daryosi yetti millionga yaqin aholining asosiy hayotiy ehtiyojlarini ta’minlovchi manba bo‘lib, aholining uchdan bir qismi chegaraning har ikki tomonida joylashgan daryo deltasida, mamlakatlarning eng qashshoq mintaqalaridan biri bo‘lgan hududlarda yashaydi. 1973-yilgi shartnomada esa “insonning suvga bo‘lgan huquqi” bo‘yicha majburiyatlar aniq ko‘rsatilmagan bo‘lsa ham, har ikkala davlat 1966-yildagi Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakti ratifikatsiya qilgan va unga qo‘shilgan. Mazkur hujjatning 11-1 va 12-1 moddalariga muvofiq esa, insonning hayotiy ehtiyojlari uchun suv olish huquqi qonuniy kuchga ega. Bundan tashqari, BMT “Suv oqimlari to‘g‘risidagi konvensiyasi”ning 10-2 moddasida “insonning hayotiy ehtiyojlari”ga “alohida e’tibor” berilgan va agar davlatlar o‘rtasida imzolangan transchegaraviy suvlardan foydalanishni tartibga soluvchi shartnomalar insonning hayotiyligini ta’minlash uchun yetarli bo‘lgan suv mavjudligiga tahdid solsa, u “adolatsiz va noqonuniy” hisoblanadi.

Eron aynan mazkur xalqaro talablarga asosan 1973-yilgi shartnomada belgilangan “suv ulushi”ni qayta ko‘rib chiqishni talab qilib kelmoqda. Chunki

⁶ Maryam Hosseini, “Relation Between Water and Employment,” interview with Noor Ahmad Akhundzadah, Head of the Department of Natural Resources, University of Kabul, 2023. <http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/>.

Hilmand daryosi mamlakat suvga bo‘lgan ehtiyojining 14 foizini ta’minlab beradi va Eronning sharqiy qismi, xususan ikkinchi yirik viloyat-Siston va Balujiston uchun muhim ahamiyatga ega. Daryo viloyatning sersuv yerlarini sug‘oruvchi, uning boy bioxilma-xilligini qo‘llab-quvvatlovchi hamda qashshoqlik chegarasida yashovchi minglab baliqchilarning tirikchiligini ta’minlovchi yagona manba hisoblanadi. Bugungi kunda mazkur viloyat aholisi 1973-yilgi holatga nisbatan 12 barobarga ortgan va 2,8 million kishi istiqomat qiladi (84 millionlik Eron aholisining 3 foizdan sal ko‘proq qismi) hamda undan 1 million 232 ming 275 kishi qashshoqlikda yashaydi. Eron parlamenti ma’lumotiga ko‘ra, so‘nggi yigirma yil ichida suv tanqisligi tufayli aholining 25-30 foizi mintaqani tark etgan⁷.

“Tolibon” da’volariga ko‘ra, 1973-yilda imzolangan “Suv to‘g‘risida”gi shartnomaning V moddasi 1-bandida Afg‘oniston avvalgi uchta moddada belgilanganidek, Eronni suv huquqidan qisman yoki to‘liq mahrum qilmaslikka rozi bo‘lgan. Ammo V moddaning 2-bandi Afg‘onistonga Hilmand daryosi suvi balansidan (Eron ajratilgan suvdan boshqa barcha suvlardan) xohlagancha foydalanish huquqini beradi. Shuningdek, mazkur moddaning 3-bandida daryoda Eron foydalanishi mumkin bo‘lgan qo‘shimcha suv mavjud bo‘lsa ham, Eron shartnomada ko‘rsatilganidan ko‘proq suv olish huquqiga ega emasligi belgilab berilgan.

Iqlim o‘zgarishi yog‘ingarchilikning kamayishiga va qurg‘oqchilikning uzoq davom etishiga, Hilmand daryosida suv oqimining kamayishiga hamda tanqis resurs uchun raqobatning kuchayishiga olib kelmoqda.

2024-yil mart oyida e’lon qilingan hisobotda, Eron suv resurslarini boshqarish qo‘mitasi rahbari to‘g‘onlardagi suv sathi juda past darajaga tushgani sababli 270 ta shahar va aholi punktlari o‘tkir suv tanqisligidan aziyat chekayotganini tasdiqlagan. Shuningdek, Xuroson gazetasi joriy yilning aprel oyida 10 ta muhim to‘g‘on ortidagi

⁷ Fatemeh Aman, “Afghan Water Infrastructure Threatens Iran, Regional Stability,” Al-Monitor, January 7, 2023, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2023/01/afghanwatershortagei-ranpakistan.html>.

suvning o‘tgan yillardagi o‘rtacha miqdorga nisbatan 25-75 foizga kamayganini bildirgan.

Eron suv resurslarini boshqarish qo‘mitasining so‘nggi rasmiy statistik ma'lumotlariga ko‘ra, umumiy suv zaxiralari taxminan 18 milliard kubometrni tashkil etadi va o‘rtacha hisobda mamlakatdagi to‘g‘onlarning taxminan 63 foizi bo‘sh.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko‘ra, qurg‘oqchilik Eronda qariyb 30 yil davomida muammo bo‘lib kelgan, bu so‘nggi o‘n yil ichida yomonlashgan. Eron Meteorologiya Tashkiloti ma'lum qilishicha, hozirda mamlakatning taxminan 97 foizi qurg‘oqchilik darajasida.

Mamlakat	Hilmand daryosi havzasining tegishli ulushi (km ²)	Hilmand daryosi havzasining tegishli ulushi (foizda)
Afg‘oniston	257860	89.2
Eron	25502	8.8
Pokiston	5768	2.0
Umumiy	289130	100.0

Hilmand daryosi havzasining davlatlar o‘rtasidagi taqsimoti⁸

Shuningdek bugungi kunda Hilmand daryosi Afg‘oniston tomonidan elektr energiyasini ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi yerlarini sug‘orish maqsadlarida to‘silishi ham suv bilan bog‘liq mojarolarga sabab bo‘lmoqda.

Xususan, suv bilan bog‘liq vaziyat Eron bilan chegarada, Afg‘onistonning Chahar Burjak tumanida joylashgan Kamol Xon to‘g‘oni oltmish yillik qurilish ishlaridan so‘ng 2021-yil mart oyida ochilgandan keyin yanada keskinlashgan. Afg‘oniston prezidenti Ashraf G‘ani to‘g‘onning ochilish marosimida “Afg‘oniston endi hech kimga tekin suv bermaydi, shuning uchun Eron suv evaziga yoqilg‘i

⁸ Samim Hoshmand, Environment Watch Afghanistan, <http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/>.
www.sharqjurnali.uz

berishi kerak”, deya ta’kidlab otgan. Qurg’oqchilikdan aziyat chekkan Eron to’g’on ekologik muammo ekanini aytsa, Afg’oniston 1973-yilgi shartnomaga muvofiq to’g’onlar suv bilan ta’minlanishini ta’kidlab kelmoqda. Eron vakillarining ta’kidlashicha, ular 2023-yilda kutilgan 820 mln m³ suvdan bor-yo’g’i 4 mln m³ suv olgan, Homun suv-botqoq yerlarining suvga bo’lgan talabi esa Afg’oniston tomonidan qondirilmagan.

Ma’lumot uchun: Afg’onistonda jami 75 milliard kubometr yillik suv zahirasi va hozirda kamida 15 metr balandlikda bo’lgan 19 ta tugallangan to’g’onlar mavjud hamda yana 3 ta to’g’on qurilish bosqichida. Mazkur to’g’onlar va sug’orish tizimlari kabi rivojlanish loyihalari suv boshqaruvini yaxshilashga qaratilgan. Mazkur to’g’onlardan 4 tasi Hilmand daryosi havzasida qurilgan. Daryo havzasining deyarli 90 foiz qismi Afg’oniston hududida joylashgan va mamlakatning 45 foizini qamrab oladi.

Bundan tashqari, Eron bilan tez-tez tortishuvga sabab bo’luvchi Kajaki to’g’onida ham 2013-yildan turk kompaniyasi ishtirokida rekonstruksiya ishlari olib borilgan va to’g’onda joylashgan gidroelektrastansiyada esa qurilish ishlarining so’nggi bosqichi 2022-yil iyul oyida yakunlanib, ishlab chiqarish quvvati 33 dan 100 megavattgacha oshirilgan.

Suv ombori nomi	Joylashuvi	Maqsadi	Balandligi	Sig’imi mln m ³	Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi	Qurib bitkazilgan yili
Kajaki suv ombori	Afg’oniston, Helmand v.	Gidroenergetika, Irrigatsiya	100 m	1715	52.5 MW	1953
Grishk suv ombori	Afg’oniston, Helmand v.	Gidroenergetika			4.2 MW	1945
Dahla suv ombori	Afg’oniston, Qandahor v.	Irrigatsiya	55 m			1952

Kamalxon suv ombori	Afg‘oniston, Nimruz v.	Gidroenergetika, Irrigatsiya	16 m		8 MW	1974
Chah Nima suv ombori	Eron, Siston va Balujiston v.	Irrigatsiya, Ichimlik suvi	3 m	1540		

Hilmand daryosi havzasida joylashgan asosiy suv omborlari⁹

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda Eron va “Tolibon” o‘rtasida Hilmand daryosi suvidan foydalanish masalasi so‘nggi 3 yil davomida kuzatilayotgan qurg‘oqchilik, daryoda mavjud suvdan noto‘g‘ri foydalanish hamda 1973-yilgi “Suv shartnomasi”ni noto‘g‘ri talqin qilish orqali davlatlarning suvga bo‘lgan o‘z da’volarini ilgari surishi nizolarga sabab bo‘lmoqda.

XULOSA

Mazkur Hilmand daryosi” mojarosini o‘rganish natijasida bugungi kunda Afg‘oniston Islom Amirligi tomonidan Amudaryo havzasida qurilayotgan Qo‘sh-tepa kanali:

Birinchidan, Afg‘oniston Islom Amirligini Amudaryo suvidan foydalanishni tashtibga soluvchi shartnomaga qo‘shish hamda yil fasllari va daryo suv hajmiga muvofiq tarzda davlatlar o‘rtasida “suv ulushi”ni belgilab olish kerak. Bunda vositachi sifatida Xitoy Xalq Respublikasi yoki Rossiya Federatsiyasi yordamidan foydalanish samaralidir.

Ikkinchidan, mazkur shartnomada Amudaryo oqib o‘tuvchi hududlar yaqinida joylashgan yerosti suvlaridan foydalanishni ham tartibga solish va umumiy belgilagan normaga muvofiqlashtirish lozim.

Uchinchidan, shartnomada iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik va suv toshqinlari sodir bo‘lgan davrlarda daryo suvidan foydalanish mexanizmini ham ishlab chiqish lozim. Bunda xalqaro huquq talablari asosida “inson omili” dan kelib chiqqan holda

⁹ Samim Hoshmand, Environment Watch Afghanistan, <http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/>
www.sharqjurnali.uz

daryo suvini ushbu davrlar mobaynida qayta taqsimlash amaliyotini joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

To‘rtinchidan, Amudaryo o‘zanida joylashgan davlatlar vakillari ishtirokida shartnoma shartlarining bajarilishini nazorat qiluvchi va daryo suv hajmini doimiy hisoblab borishga mas’ul bo‘lgan Qo‘shma Komissiya tashkil qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. John W. Whitney, “Geology, Water, and Wind in the Lower Helmand Basin, Southern Afghanistan,” Scientific Investigations Report 2006–5182, US Geological Survey, US Department of the Interior, 2006, http://pubs.usgs.gov/sir/2006/5182/pdf/SIR06-5182_508.pdf.
2. Hussein Sirat, “Ghani: We Will Build 21 Dams in Afghanistan,” Deutsche Welle, 2016, <http://goo.gl/u6epQU>.
3. Maryam Hosseini, “Relation Between Water and Employment,” interview with Noor Ahmad Akhundzadah, Head of the Department of Natural Resources, University of Kabul, 2023. <http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/>.
4. Samim Hoshmand, Environment Watch Afghanistan, <http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/>.
5. S. Bo‘ronov. Markaziy osiyoda suv geosiyosati: tahlikalar tahlili. (Water geopolitics in Central Asia: analysis of threats) – T.: Oriental journal of history, politics and law, 2023. – B. 27- 34.
6. N. SAEEDI. The Silent War Afghanistan and Iran Water Crisis. – A.: Ahbvi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2022. – P. 49-56.
7. Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, “Foreign Relations of the United States, 1950, The Near East, South Asia, Africa,” Vol. V, Department of State, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v05/d824>.
8. The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty. www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15732487

9. http://internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.
10. <https://www.dw.com>, retrieved 25 September 2021
11. Опубликованы подробности конфликта на ирано-афганской границею 2023. <https://ru.irna.ir/news/85123668>.
12. At least three killed in clash on Iran-Afghan border. 2023. <https://www.reuters.com/world/two-killed-clash-iran-afghan-border-taliban-official-says-2023-05-27>.
13. S. Во‘ронов. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнида Ўзбекистон геосиёсати. (Geopolitics of Uzbekistan in the process of establishing peace and stability in Afghanistan). Monografiya. – T.: -2021, 204 b.
14. S. Во‘ронов. Эроннинг Афғонистон геосиёсий тенденцияларидаги ўрни. (The role of Iran in the geopolitical trends of Afghanistan) – T.: TDSHU, 2020. – B.352-360
15. Mamadjonov, A. B. (2023). ANALYSIS OF THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF" SOFT POWER". Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(03), 272-279.
16. Mamadjonov, A. B. (2021). Turkiyaning xalqaro tashkilotlardagi o‘rni va roli: nato misolida. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 427-435.
17. Azimov, H. Y. (2022, June). THE ROLE OF THE SYRIAN CRISIS IN ENSURING SECURITY IN THE MIDDLE EAST. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 90-92).
18. Yakubovich, A. H. (2019). The emergence of the Syrian crisis and the impact of the external forces on it. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, (4 (6)), 92-97.

19. Azimov, H. Y. (2022). Main directions of modern international security approaches. International journal of social science research and review, 5(2), 151-157.
20. Boronov, S. (2022). Internal and external factors of taliban origin. Journal of Social Research in Uzbekistan, 2(02), 15-23